

The article analyzes and assesses the assurance of state regulation of financial security of the economy

The problem of financial security and its maintenance as a phenomenon which has received recognition, both in the domestic and in the world science is considered. Today, its relevance is only growing. Financial security is an integral part of the development of the economic system, its individual components and the global community as a whole.

It is determined that Ukraine's financial security means a state of the economy in which the elimination of social tensions within the state is carried out through the growth of the welfare of the population, the growth of the prestige of the country on the world level and the priority of national interests, the establishment of the competitiveness of the newest technologies and types of production and the increase of Ukraine's potential in foreign economic space.

Keywords: *mechanisms of regulation of financial services, financial security state.*

УДК 378 : 372.77] (477)

DOI : 10.5281/ zenodo.1477820

Bondarenko Andriy Igorevich, candidate of science in Public Administration, Doctoral of educational-scientific-production center at National University of Civil Protection of Ukraine.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭКОНОМИКИ**

*(STATE REGULATION OF QUALITY EFFICIENCY
OF FINANCIAL SECURITY OF THE ECONOMY)*

Постановка проблемы

Современные тенденции развития мировых финансов в целом и финансовых систем государств, в частности, объективно определяют дальнейшее углубление финансовой глобализации, усиление взаимосвязей между странами, что особенно проявилось в условиях мирового финансового кризиса.

Несмотря на интеграционные процессы, каждое государство стремится к сохранению своего суверенитета и особенностей развития финансовых систем. В связи с этим проблема обеспечения национальной и глобальной финансовой безопасности остается одной из актуальнейших проблем функционирования мировой финансовой системы.

Эффективная система обеспечения национальных интересов страны в области финансов требует учета современных тенденций в изменении угроз национальным интересам государства, общества и каждого человека. В настоящее время ни одна страна в мире (особенно страны с развивающимся рынком) не оказалась застрахована от угроз, связанных с текущим мировым финансовым кризисом. Современный масштаб кризисных явлений оказался для многих государств в значительной мере неожиданным. Поэтому в современных условиях главные приоритеты в странах мира заключаются в том, чтобы эффективно противодействовать угрозам финансового кризиса и обеспечить «подушку» финансовой безопасности своих финансовых систем. Особую роль в активизации обеспечения финансовой безопасности Украины в условиях мирового финансового кризиса сыграл процесс глобализации, связанный со снижением уровня государственного регулирования и ограничений, обусловленных интересами отдельных национальных государств, так как финансовая глобализация - это сложный

процесс, являющийся результатом углубления финансовых связей стран, либерализации цен и инвестиционных потоков, создания глобальных транснациональных финансовых групп. Учитывая, что процесс финансовой глобализации оказывает двойственное влияние на развитие мировой финансовой системы, большинство стран мира не приняли во внимание потенциальные угрозы финансовой безопасности, которые стремительно переросли в реальные. Так, к числу ключевых факторов, лежащих в основе мирового финансового кризиса, относятся недостаточно скоординированная макроэкономическая политика и непоследовательно проводимые структурные реформы развитых стран. Сочетание этих и других значимых обстоятельств привело к глубоким потрясениям во всей мировой финансовой системе.

В связи с этим необходимость выявления основных направлений обеспечения финансовой безопасности Украины, построения ее системы, выработка методологических подходов к

определению угроз финансовой безопасности предопределили актуальность темы данного исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема обеспечения финансовой безопасности государства в условиях глобализации является относительно неразработанной в научных исследованиях и упоминается в литературе достаточно редко.

Исследованию генезиса, сущности и современного состояния различных аспектов финансовой безопасности посвящены работы отечественных авторов [1,2,3,4,5].

Целью статьи является проанализировать современное состояние государственного регулирования обеспечения эффективности финансовой безопасности экономики.

Изложение материала. В условиях глобализации Украина испытывает непосредственное влияние мирового финансового кризиса. Поэтому необходимо найти такой механизм защищенности страны, который способствовал бы не только стабильности и устойчивости

функционирования финансовых отношений, но и сохранению потенциала экономического развития. Таким механизмом может выступать процесс обеспечения финансовой безопасности. Отсутствие единообразного понимания сущности понятия «финансовая безопасность» требует объективной необходимости расширения границ его теоретико - методологического познания с учетом национальных интересов Украины и влияния финансовой глобализации [3].

Негативное влияние глобализационных процессов способствовало вовлечению Украины в мировой финансовый кризис. Несмотря на то, что страны с развивающимися рынками ощутили в меньшей степени влияние мирового финансового кризиса по сравнению со странами с развитыми рынками, некоторые сферы финансовых отношений оказались значительно подвержены угрозам, несвоевременное выявление которых способно затронуть и другие сферы. Именно финансовая безопасность является основой обеспечения сопряженных сфер национальной

безопасности, таких как социальная, энергетическая, информационная, продовольственная, экологическая, социальная. Отсутствие единых классификационных признаков и единой методологии выявления угроз финансовой безопасности сдерживают дальнейшее развитие теории и практики обеспечения финансовой безопасности. Существующая неопределенность приводит к необходимости выработки авторского подхода к систематизации общих классификационных признаков угроз финансовой безопасности.

Усиление глобализационных процессов в мире ставит перед странами, в том числе и Украиной, качественно новые задачи сохранения своего экономического развития, а также разработки способов предотвращения неблагоприятных ситуаций. Особенности Украины как страны с развивающимся рынком определяют формирование специфических национальных жизненно важных интересов государства, общества и личности, которые должны быть соответствующим образом защищены. При определении состояния

защищенности интересов от угроз в области финансовой безопасности могут быть применены как качественные, так и количественные методы оценки, поэтому приоритетным направлением обеспечения финансовой безопасности является разработка и обоснование методических подходов к ее оценке и обеспечению.

Финансовая безопасность включает стабилизацию и устойчивость функционирования финансовой системы и тем самым стимулирует благоприятное экономическое развитие. Бюджетная система, являясь основным звеном финансовой системы, не только обеспечивает эффективное распределение ресурсов в экономике, но и в условиях мирового финансового кризиса способствует снижению рисков, в значительной степени минимизирует воздействие кризиса на банковскую сферу и сферу финансового рынка. В этих условиях практическую значимость приобретает проведение мониторинга финансовой безопасности Украины в целом и дополнительного блока индикаторов

финансовой безопасности в бюджетной системе [1].

Интеграция Украины в мировую экономику, расширение сотрудничества с международными экономическими и финансовыми институтами объективно способствуют сохранению общности интересов с другими государствами по многим проблемам финансовой безопасности, включая эффективное решение внутренних и внешних задач в области финансов, нейтрализацию негативного влияния процессов глобализации, предотвращение угроз. В условиях глобализации реализация обеспечения финансовой безопасности каждой страны требует системных и скоординированных действий национальных государств. Для создания и поддержания состояния финансовой безопасности в Украине необходимо определение концептуальных направлений деятельности органов государственной власти и мер обеспечения финансовой безопасности, что предопределяет необходимость усиления роли государственного регулирования в данном

аспекте. При формировании финансовой политики следует учитывать взаимосвязи национальных интересов Украины в области финансов с вызовами процесса глобализации [2].

Реализация национальных интересов возможна только на основе устойчивого развития экономики. Поэтому национальные интересы Украины в этой сфере являются ключевыми. Именно в сфере финансов и денежного обращения - национальные интересы заключаются в обеспечении достаточности бюджетных ресурсов для обеспечения полноценного выполнения государством своих функций, наращивания бюджетного потенциала в условиях его сбалансированности и нормализации корпоративных финансов.

Обеспечение финансовой безопасности входит в состав важнейших функций всех государств мира. Финансовая безопасность оказывает существенное влияние на развитие экономической, социальной, политической системы общества, ее готовность и возможность противостоять негативным воздействиям. Без надлежащего финансового потенциала

нельзя создать и обеспечить деятельность всех сфер жизни государства, общества и каждого отдельного человека: экономических, социальных, политических, правовых, и силовых структур, способных эффективно защищать общество и интересы страны. А видоизменение характера современных угроз в условиях всеобъемлющей глобализации, выбор мировым сообществом новой основной стратегической цели - переход к устойчивому экономическому развитию — требуют новых подходов и механизмов к обеспечению финансовой безопасности национальных государств [5].

С одной стороны, абсолютная безопасность (т.е. отсутствие каких бы то ни было угроз) маловероятна, труднодостижима и может оказаться разрушительной для субъекта и на практике безопасность всегда относительна.

С другой стороны, безопасность — отсутствие опасности, т.е. ситуацию, при которой для кого-нибудь или чего-нибудь не существует угрозы со стороны кого- или чего-либо.

Финансовая система - основное звено регулирования экономических процессов - представляет собой наиболее уязвимую сферу для использования ее преступными элементами, конкурирующими международными корпорациями и заинтересованными государствами в обеспечении своих интересов на украинском рынке в ущерб интересам экономики Украины.

Важнейший элемент экономической безопасности страны в современных условиях — финансовая безопасность, так как воздействие мировых финансовых систем на отдельно взятое государство переходит на качественно новый уровень. С учетом господствующего положения, которое занимает финансовая составляющая в современной экономике, мы вправе характеризовать последнюю как экономику, управляемую через финансовые механизмы, с помощью финансовых рычагов, финансовых стимулов и в финансовых целях. А глобализм, наблюдаемый в настоящее время экономической цивилизацией, как раз и создает условия для установления особой

финансовой власти, которая посредством владения мировыми деньгами и распоряжения стоимостью, управления финансовыми потоками позволяет воздействовать как на все мировое хозяйство, так и на отдельные государства.

Финансовая безопасность (с англ. financial security) — понятие, включающее комплекс мер, методов и средств по защите экономических интересов государства на макроуровне и корпоративных структур, финансовой деятельности хозяйствующих субъектов на микроуровне. Согласно данному определению различают финансовую безопасность [4]:

1) на макроуровне — способность государства в мирное время и при чрезвычайных ситуациях адекватно реагировать на внутренние и внешние отрицательные финансовые воздействия. Финансовая безопасность отражает состояние и готовность финансовой системы государства к своевременному и надежному финансовому обеспечению экономических потребностей в размерах, достаточных для поддержания

необходимого уровня экономической и военной безопасности страны;

2) на микроуровне - способность хозяйствующих субъектов построить оптимальную структуру их капиталов, определить факторы, влияющие на их финансовую и производственную деятельность, построить систему ограничений, ликвидирующих умышленное и неумышленное воздействие.

Так как финансовая система находится в состоянии динамики и преобразования, финансовая стабильность, по мнению зарубежных ученых — это некий диапазон или континуум, который охватывает множество поддающихся наблюдению и измерению индикаторов, которые могут использоваться для количественного определения того, насколько эффективно функционирует финансовая система.

Таким образом, проблема определения понятия «финансовой безопасности» и в украинской, и в мировой практике требует углубленной разработки и осмысления, поскольку «финансовая безопасность» - это сложная- экономическая

категория, составляющие которой тоже могут стать предметом специального исследования и анализа. Финансовая безопасность как экономическая категория нуждается в более тщательной проработке и выработке корректных исходных категорий, понятий, действующих финансовых инструментов и механизмов.

По нашему мнению, финансовая безопасность — состояние защищенности и обеспечения стабильности, устойчивости развития финансовых отношений, складывающихся на различных уровнях и в различных сферах финансовой системы, которое достигается посредством реализации мер по нейтрализации внутренних и внешних угроз. В данном определении отражена сущность понятия путем приведения различных функций, выполняемых категорией «финансовой безопасности». Причем финансовую безопасность можно рассматривать как на микро, так и на макроуровне.

В то время как в структуре финансовой безопасности ведущее место занимают финансовые отношения, складывающиеся в бюджетной системе,

которая является основой функционирования, финансовой деятельности любого государства. Финансовая система должна иметь определенный запас денежных средств на случай непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств, для того, чтобы государственные органы могли оперативно и своевременно реагировать на возникновение каких-либо угроз и по возможности их предотвращать или сводить к минимуму неустойчивое и нестабильное состояние финансовой системы.

Для рассмотрения сущности финансовой безопасности необходимо определить какие задачи она должна выполнять. В условиях глобализации основными задачами финансовой безопасности должны являться следующие:

- своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних угроз финансовой безопасности Украины;
- реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и нейтрализации внутренних и внешних угроз;

- создание благоприятных условий для международной интеграции украинской экономики;

- проведение сбалансированной финансовой политики, нацеленной на поэтапное сокращение зависимости Украины от внешних кредитных заимствований и укрепление ее позиций в международных финансовых организациях.

Выводы. Таким образом, мы рассмотрели понятия финансовой безопасности, разграничены основные составляющие финансовой безопасности - «стабильность» и «устойчивость» и на этой основе предложено авторское понимание финансовой безопасности как основы финансовой деятельности государства

рассмотрены существенные характеристики финансовой безопасности, определены ее задачи, а также задана цель дальнейшего исследования — выявление направлений влияния финансовой глобализации на финансовую безопасность Украины и формирование системы ее обеспечения.

Первым этапом в реализации обозначенной цели должно стать выявление существующих угроз финансовой безопасности Украины в соответствии с национальными интересами личности, общества и государства с учетом влияния процесса финансовой глобализации.

References

1. Innovatsiina stratehiia ukrainskykh reform: monohr. / A. Halchynskyi, V. Heiets, A. Kinakh, V.Semynozhenko. –Znannia Ukrainy, 2002. – 336 p. Print.
2. Levkovska L. V. Korporatyvne upravlinnia stalym rehionalnym rozvytkom Ukrainy. – K.: DETUT, 2011. – 300 p. Print.
3. Mykytenko V. V. Korydory evoliutsii ukrainskoi ekonomiky ta inkorporatsiia zovnishnoekonomichnykh vplyviv pry prohnozuvanni traiektorii yii rozvytku. Ekonomichnyi visnyk Donbasu: naukovo-vyrobnychy zhurnal, № 4 (14), 2008. – p. 52 – 69. Print.

4. Piddubna L.I. Konkurentospromozhnist ekonomichnykh system: teoriia, mekhanizm rehuliuвання ta upravlinnia. Kharkivskiy nats. ekonomichnyi un-t. – Kh.: INZhEK, 2007. – 368 p. Print.

5. Ortina A. The formation of integrated structures as a task of anti-crisis strategy of the real economy / A. Ortina // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. – 2015. - № 7 (20). – Praha: Publishing house Education and Science, 2015. – P. 20-26. Print.